

DAVLAT BUDJETI DAROMADLARINING ASOSIY MANBALARI TOM MA'NODA BUDJET

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Moliya va buxgalteriya hisobi fakulteti
Biznes-tahlil guruhi 1-bosqich talabasi
Ileshova Odinabonu Otajon qizi

Annotatsiya: Bugungi kundagi davlat budjet tizimidagi daromadlarning manbalari undagi xarajat va foydalarning yilma-yil oshishi ,o'zgarishi haqida ushbu maqolada aytib o'tilgan. Ushbu maqolada muallif budjetning kelib chiqishi,to'planishi ,uning to'g'ri va samarali sarflanishi haqida ta'kidlab o'tgan.

Kalit so'zlari: Budjet,daromad,xarajat,budjet kamomati, taqchilligi

Davlat byudjeti — davlatning muayyan vaqt (odatda bir yil) uchun mo'ljallangan pul daromadlari va xarajatlari majmui. Davlat byudjeti davlat ixtiyoridagi pul fondlarining taqsimlanishini bildirib, u davlat moliyasining bosh bo'g'ini hisoblanadi. Davlat byudjeti tarkiban umumdavlat (yoki markaziy) byudjeti (mamlakat miqyosidagi umumiy daromadlar va xarajatlari yig'indisi) va mahalliy (munitsipal) byudjet (hududiy tuzilmalar — o'lka, viloyat, tuman va hakazo doirasidagi pul daromadlari va xarajatlari)ga bo'linadi. Ikki turdagi byudjetlar nisbati mamlakatning ichki sharoitiga bog'liq bo'ladi. Davlat jamiyatga ijtimoiy xizmatlar (milliy xavfsizlikni ta'minlash, jamoat tartibini saqlash, atrof-muhitni himoya qilish, bechorlarga yordam berish, aholiga bepul ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish) ko'rsatadi va bularning barchasi xarajat talab qiladi. Byudjet daromadlari soliqlar, soliqdan tashqari yig'imlar, davlat zayomlaridan tushgan pul, davlat mulkini sotishdan yoki ijaraga berishdan kelgan mablag'lardan shakllanadi. Byudjet daromadining aholi jon boshiga hisoblangan miqdori mamlakatning byudjet salohiyati (potensial) deb yuritiladi va bu byudjet daromadining umumiy hajmiga hamda aholining soniga bog'liq. Byudjet xarajatlari uning daromadidan ortib ketsa,

byudjet taqchilligi, ya'ni kamomadi yuzaga keladi. Kamomad miqdori mamlakat yalpi milliy mahsulotning 3—3,5 % ga teng bo'lishi me'yoriy hisoblanadi. Shu o'rinda aytib o'tish joizki, Yalpi milliy mahsulot (YaMM)- milliy xo'jaliklarda bir yil davomida vujudga keltirilgan va bevosita iste'molchilarga borib tushishi mumkin bo'lgan tayyor pirovard mahsulot va xizmatlarning bozor bahosidagi qiymatidan iborat bo'ladi. YaMM milliy Iqtisodiyotda yil davomida ishlab chiqarilgan barcha pirovard mahsulot (xizmatlar) ning bozor baholaridagi summasi. Byudjet kamomadining g'oyat oshib ketishi va uni daromad bilan ta'minlash mumkin bo'lmaganda byudjet xarajatlari qisqartiriladi. Markaziy, mahalliy davlat byudjetlari va davlat byudjetidan tashqari fondlar (davlatning muayyan maqsadli fondlari, maxsus maqsadli soliqlar, zayomlar, byudjetdan subsidiyalar hisobiga yaratiladigan maxsus fondlar) yig'indisi davlatning yig'ma byudjetini tashkil etadi. Davlat byudjeti, odatda, joriy yilda kelgusi yil uchun tuziladi. Iqtisodiy beqarorlik sharoitida u chorak yoki yarim yilga tuzilishi ham mumkin. Davlat byudjetini hukumat tuzadi va yuqori qonun chiqaruvchi organ (parlament) tomonidan tasdiqlanadi.

Davlat byudjeti muayyan mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarni ham ifodalaydi. Jamiyatning iqtisodiy tuzumi, davlatning tabiati va faoliyatiga qarab davlat byudjeti mohiyati, uning daromadlari va xarajatlari xususiyati hamda tarkibi turlicha bo'ladi. Sanoati rivojlangan mamlakatlarda davlatning iqtisodiyot, ishlab chiqaruvchi, milliy daromadni taqsimlash va qayta taqsimlashga faol aralashuvi davlat byudjeti mavqeining oshishiga sabab bo'ladi, milliy daromad davlat ixtiyorida yig'iladi va uning byudjet orqali qayta taqsimlanadigan qismi ko'payadi.

Hozirgi rivojlangan mamlakatlarda davlat byudjetining asosiy qismi soliqlar (fuqarolarning shaxsiy daromadlaridan undiriladigan shaxsiy daromad solig'i, ish haqi fondiga soliq va korxonalar, korporatsiyalar foydasidan undiriladigan foyda solig'i) hisobiga shakllanadi (masalan, 1987-yilda AQShda soliq tushumlari davlat byudjetining 98 % ini, Buyuk Britaniyada 96,7 % ini, Fransiyada 91,5 % ini tashkil

qildi). AQSH federal byudjetidan qilinadigan xarajatlar orasida daromadlar darajasini ta'minlash (qariyalar, mehnatga layoqatsizlar, ishsizlar, nogironlar, tibbiy yordamga muhtojlar, boquvchisini yo'qotgan oilalarga yordam ko'rsatish) sarflari 40 %, milliy mudofaa xarajatlari (28—30 %) eng muhim o'rinda turadi.

Hozirgi davrda oz sonli sotsialistik mamlakatlarda davlat byudjeti daromadlarining asosiy qismi davlat sektori (ijtimoiy mulk)dan tushadigan mablag'lardan, kooperativlar, xususiy korxonalaridan, aholidan olinadigan turli soliqlardan hosil bo'ladi va asosan xalq xo'jaligini rivojlantirish hamda ijtimoiy-maishiy tadbirlarga sarflanadi.

O'zbekistonning birinchi davlat byudjeti 1924—25-yillarda tuzilgan bo'lib, uning hajmi 3,64 mln. so'mni tashkil etgan edi. O'zbekistonda yangi boshlanayotgan yil uchun davlat byudjeti yil yakuni (dekabr oyining oxiri)da O'zR Oliy Majlisi sessiyasida tasdiqlanadi va qabul qilingan davlat byudjeti qonun kuchiga ega bo'ladi hamda amaliyotga joriy etiladi. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng davlat byudjetining shakllanish xususiyatlari boshqariladigan bozor iqtisodiyotiga o'tish davridagi o'zgarishlar bilan bog'liq holda bordi. O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti daromadlarining mutlaq ko'pchilik qismi soliqlar hisobiga olinmoqda.

1995-yilda O'zbekistonda byudjet kamomadi 3 %, 1996-yilda 3,5 %, 1997-yilda 2,2 %, 2000-yilda yalpi ichki mahsulotning 1 % (32,8 mlrd. so'm)ga teng bo'ldi. Bundan ko'rinib turibdiki kamomadning ko'payishi salbiy oqibatlariga ya'ni budjet taqchilligiga olib kelishi mumkin. Amalda bo'lgan qonunchilikka muvofiq tashkil etiladigan byudjetdan tashqari jamg'armalar (ijtimoiy sug'urta jamg'armasi, ish bilan ta'minlashga ko'maklashish jamg'armasi, Kasaba uyushmalari federatsiyasi Kengashi jamg'armasi, yo'l jamg'armasi, O'zbekiston Respublikasi Davlat mulki qo'mitasi jamg'armasi, mineral xom-ashyo bazasini ishlab chiqarish fondi, o'zini o'zi boshqarish mahalliy organlarining maxsus fondlari)ning maqsadli yo'nalishlarini saqlab qolgan holda, 1995-yildan boshlab O'zbekiston Respublikasining birlashgan byudjetiga kiritildi.

O‘zbekiston Respublikasi davlat byudjetida jami daromadlar va xarajatlar o‘zgarishlarida ishlab chiqarishning rivojlanishi, xo‘jaliklar va aholi daromadlarining o‘sishi asosiy ahamiyatga ega. O‘zbekistonda davlat byudjetini shakllantirish tartibi O‘zbekiston Respublikasining 2001-yil 1 yanvardan kuchga kirgan „Davlat byudjeti tizimi to‘g‘risida“ qonuni (2000-yil 14-dekabr)ga muvofiq olib boriladi. Ba’zi mamlakatlarda shunday tushucha bor “budjetni yahshi tashkil etishda soliqning o‘rni katta “darhaqiqat ammo soliqlarning oshishi xalqning ijtimoiy hayoti yomonlashishiga olib keladi va ularda noroziliklarni keltirib chiqardi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. https://uz.wikipedia.org/wiki/Yalpi_milliy_mahsulot
2. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi
3. https://uz.wikipedia.org/wiki/Davlat_byudjeti
4. file:///C:/Users/User/Desktop/budjet%20kitob.pdf